

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 2 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 2 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 2

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 2

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-2>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun
Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)
Ma'mun Universiteti NTM

FILOLOGIYA

1. Ашимханова Светлана Ашимхановна, Абдуллаева Айнур Аскарровна РОЛЬ СРАВНЕНИЙ КАК ОБРАЗНОЕ СРЕДСТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ.....	8
2. Murodov G‘ayrat Nekovich EPOS VA ROMAN: ADABIY-BADIY BOG‘LANISHLAR.....	13
3. Чупонов Отаназар Отажонович РУКОПИСНЫЕ КНИГИ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК.....	20
4. Худайбергенова Умида Комилджановна СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭРГОНОМОВ.....	26
5. Pardayeva Sojida Ahmatovna WHAT IS PRAGMALINGUISTICS IN LINGUISTICS?.....	34
6. Зеленина Тамара Ивановна, Тойкина Ольга Владимировна МНОГОЯЗЫЧИЕ И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ.....	39
7. Tursunbaeva Gulruh Mukhametovna SELECTED FEATURES OF FILM TRANSLATION AS THE KEY ISSUE IN ACQUIRING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE.....	45
8. Gadoyeva Mavlyuda Ibragimovna INSON TANA A‘ZOLARI HAQIDAGI TOPISHMOQLARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI.....	51
9. Маркин Владимир Васильевич, Маркина Полина Владимировна СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ: СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ.....	58
10. Ашимханова Светлана Ашимхановна, Абдуллаева Айнур Аскарровна РОЛЬ МЕТАФОР КАК ОБРАЗНОЕ СРЕДСТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ.....	64
11. Абдиева Камола Аслидин кизи ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО КОРПУСА.....	70

IQTISODIYOT

1. Xaydarov Ixom To‘xtayevich SUG‘URTA SOHASIGA OID TERMINLAR TAHLILI.....	76
2. Кипкеева Асият Магомедовна ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ СТРАНЫ.....	81
3. Annazarova Barno Rustamovna RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINI RO‘YHATGA OLISH JARAYONLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH HOLATINING TAHLILI.....	86

PEDAGOGIKA – PSIXOLOGIYA

- 1. Ибраимов Холбой Ибрагимович**
ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ МУАММОЛАРИ ВА
РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....92
- 2. Urazbaeva Dilbar Abdullaevna**
SUT BEZI SARATONI TASHXISLI BEMORLARDA KASALLIKKA MUNOSABAT TIPI
NAMOYON BO‘LISHINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....97
- 3. Kalandarova Madina Bahadirovna**
PERINATAL PSIXOLOGIYADA PSIXODIAGNOSTIK METODIKALARNI QO‘LLASH....105
- 4. Хазова Светлана Абдурахмановна, Рукавишников Дина Рафаиловна**
СВЯЗЬ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПО ПОВОДУ
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....111
- 5. Jumaniyazova Imira Kamiljanovna**
INSULT KASALLIGINING TIBBIY - PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINING NAZARIY
VA AMALIY TAHLILI.....117
- 6. Sadikova Umida Botirovna**
QANDLI DIABET KASALLIGI TASHXISI QO‘YILGAN BEMORLARNING
PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....123
- 7. Парфёнова Татьяна Вячеславовна**
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ КОСВЕННЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО
МАКРОСОЦИАЛЬНОГО СОБЫТИЯ.....128
- 8. Kasimova Xulkar Atabayevna**
NOGIRONLIGI BO‘LGAN TALABALARNING KOPING STRATEGIYALARI
BO‘YICHA OLINGAN NATIJALARNING PSIXOLOGIK TAVSIFI.....132
- 9. Силина Елена Алексеевна, Крюкова Татьяна Леонидовна**
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАСИЛИИ В ОТНОШЕНИЯХ ПАРТНЕРОВ.....138
- 10. Jumaniyozova Nasiba Ramatillayevna**
AUTIST BOLALAR BILAN ISHLOVCHI MUTAXASSISLARDA PSIXOLOGIK
STRESSNING NAMOYON BO‘LISHI.....144
- 11. Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna, Fozilova Sabohat Nodir qizi**
PEDAGOGLARDA KASBIY ZO‘RIQISHNI NAMOYON BO‘LISHI VA UNI
KORREKSIYASI.....149
- 12. Qurbonova Shaxloxon Bahodirovna**
GENDER IJTIMOIVLASHUV TUSHUNCHASI VA DIFFERENSIAL FARQLARNING
O‘ZIGA XOSLIGI.....155

TIBBIYOT

- 1. Abdullayev Ravshanbek Babajonovich, Bakhtiyarova Aziza Maqsudbekovna**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF PEPTIC ULCER DISEASE IN ELDERLY RESIDENTS
OF THE KHOREZM REGION.....161
- 2. Назарова Малохат Бердибаевна, Адилбеква Дилором Бахтиёровна**
ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА МАТЕРИ НА СОСТОЯНИЕ
ПЕЧЕНИ ПОТОМСТВА.....166

TARIX

- 1. Mustafa Demirci**
THE GREAT SCHOLAR OF THE MAMUNIDS PALACE: ‘ABU SAHL ISĀ B. YAḤYĀ AL
MASĪNĪ, THE TEACHER OF IBN SĪNA AND BĪRUNĪ, AND HIS UNDISCOVERED
SCIENTIFIC HERITAGE.....172
- 2. Нодира Кадамовна Нуруллаева**
ГОСУДАРСТВО МАЪМУНИДОВ: МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И
РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ.....184
- 3. Лухманова Зарина Талибовна**
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ: МЕТОДИКА РАСЧЕТА.....191
- 4. Ashirov Adhamjon Azimbayevich, Karimov Umrbek Davronbekovch**
O‘ZBEK XALQINING EKIN-TIKINCHILIK MAROSIMLARIDA DINIY VA MILLIY
QADRIYATLAR SIMBIOZI.....209
- 5. Matkarimova Sadokat Maksudovna**
XX ASR OXIRI – XXI ASR BOSHLARIDA TAOMLANISH MADANIYATI
TARAQQIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR.....215
- 6. Masharipova Gularam Kamilovna**
ABU RAYHON BERUNIY VA ABU ALI IBN SINO ASARLARINING XORIJDIFI
NUSXALARI HAQIDA.....220
- 7. Ғайбулла Бобоёрв Боллиевич, Шоҳрухмирзо Исмоилов Закиржон ўғли**
АБУ РАЙХОН БЕРУНИЙНИНГ “ОСОР УЛ-БОҚИЙА” АСАРИДАГИ ЎҒУЗ ТУРКЛАРИ
БОШҚАРУВЧИЛАРИНИНГ УНВОНИ “ХОНУВТА”МИ ЁКИ “ЖАБҒУЙА”?.....231
- 8. Abdalov Umidbek Matniyazovich, Pulatov Muhridin**
XORAZMSHOHLAR DAVLATIDAGI IJTIMOY-IQTISODIY MUNOSABATLARGA OID
BA’ZI MASALALAR.....236
- 9. Egamberdieva Nigora Azadovna**
O‘ZBEKISTONDA DAVLATCHILIK SHAKLLANISHINING OMILLARI VA TARIXIY
ILDIZLARI.....242
- 10. Davlatova Saodat Tilovberdiyevna, Matkarimova Nazokat Maksudovna**
МАЪМУНИЙ ХОРАЗМШОҲЛАР ДАВЛАТИНИНГ “ОЛТИН ДАВРИ”
ВА МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ ОЛИМЛАРИНИНГ МУСИҚА ИЛМИ
СОҲАСИДАГИ ФАОЛИЯТИ.....249

Ашимханова Светлана Ашимхановна,
Доктор филологических наук, профессор
Абдуллаева Айнур Аскарровна,
Докторант Казахстанского национального
университета имени Аль-Фараби

РОЛЬ МЕТАФОР КАК ОБРАЗНОЕ СРЕДСТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12515514>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются образные средства языка – художественные средства, основанные на употреблении слова или сочетания слов в переносном значении для усиления выразительности, красочности речи в художественном тексте. Выделяем один из наиболее употребляемое образное средство - метафору, его функции в художественном тексте, ее роль в создании языковой картины мира. Также выделяем несколько типов метафор согласно Н.Д. Арутюновой, А.Н. Мороховским, В.П. Москвиным. Цель статьи показать использование автором образных средств, в том числе метафор, что придаёт наглядность изображению тех или иных предметов, явлений.

Ключевые слова: образные средства, усиления выразительности, метафора, языковая картина мира, наглядность изображения.

Ashimxanova Svetlana Ashimxanovna,
Filologiya fanlari doktori, professor
Abdullaeva Aynur Asqarovna,
Al-Farobiy nomidagi Qozoqiston
Milliy universiteti doktoranti

METAFORLARNING BADIY ASARDA MA'NO KO'CHIRISH VOSITASI SIFATIDAGI ORNI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tilning majoziy vositalari – badiiy matnda nutqning ifodaliligini, rang-barangligini oshirish uchun so'z yoki so'zlar birikmasidan majoziy ma'noda foydalanishga asoslangan badiiy vositalar ko'rib chiqiladi. Biz eng ko'p qo'llaniladigan obrazli vositalardan biri – metafora, uning badiiy matndagi vazifalari, dunyoning lingvistik rasmini yaratishdagi rolini ajratib ko'rsatamiz. Shuningdek, N.D. Arutyunova, A.N. Moroxovskiy, V.P. Moskvnlarning fikriga tayangan holda metaforalarning bir qancha turlarini ajratamiz. Maqolaning maqsadi muallifning ma'lum bir narsa va hodisalarning tasviriga ravshanlik beradigan majoziy vositalar, jumladan, metaforalardan foydalanishini ko'rsatishdir.

Kalit so'zlar: obrazli vositalar, ekspressivlikni oshirish, metafora, dunyoning lingvistik tasviri, tasvirning vizual ravshanligi.

Ashimkhanova Svetlana Ashimkhanovna,
Doctor of Philology, Professor
Abdullaeva Ainur Askarovna,
Doctoral student
Al-Farabi Kazakh National University

THE ROLE OF METAPHORS AS A FIGURATIVE DEVICE IN A WORK OF ART

ABSTRACT

This article examines the figurative means of language – artistic means based on the use of a word or a combination of words in a figurative meaning to enhance the expressiveness, colorfulness of speech in a literary text. We highlight one of the most commonly used figurative means - metaphor, its functions in a literary text, its role in creating a linguistic picture of the world. We also distinguish several types of metaphors according to N.D. Arutyunova, A.N. Morokhovskiy, V.P. Moskvina. The purpose of the article is to show the author's use of figurative means, including metaphors, which give clarity to the image of certain objects and phenomena.

Keywords: figurative means, enhancement of expressiveness, metaphor, linguistic picture of the world, visual clarity of the image.

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ.

Немалую роль в создании художественных образов играют образные единицы. Хорошо известно, что образный язык часто используется в устной и письменной речи для выражения идей и эмоций, а также для воздействия на взгляды и отношение других людей. Однако использование образного языка варьируется в зависимости от характера коммуникативной деятельности, а также от таких факторов как тема, аудитория, способ общения, ситуационный контекст и так далее [1, С. 1].

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

Художественный текст создаётся с целью объективировать мысль автора, воплотить его творческий замысел, передать знания и представления о человеке и мире. Важнейшим составляющим структуры текстовой деятельности, кроме самого текста, являются автор, реципиент, отображаемая действительность, знания которые передаются автором, и языковая система, из которой автор выбирает языковые средства, позволяющие ему воплотить свой творческий замысел [2, С. 35]. Метафора может выразить то, что не поддаётся описанию в виде прямых номинаций, например состояние души человека. Через метафорические единицы можно проследить цепочку состояний, которые испытывает главный герой. Метафора может играть заметную роль в композиции художественного текста. Иногда она «открывает» текст, сразу захватывая внимание читателя и вызывая эстетизированную эмоцию. Повторяющаяся в художественном тексте метафора может приобретать символическое значение, а соединяясь с градацией, служить маркером этапов развития сюжета, изменения состояния героя. Метафора может играть и сюжетобразующую роль [3, С. 134].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Питер Ньюмарк выделяет две основные функции метафоры: коннотативную и эстетическую. Под коннотативной функцией понимается способность метафоры описывать определенные предметы, понятия, давать характеристику какому-либо предмету. Под эстетической функцией подразумевается способность метафоры оказывать эстетическое

воздействие на читателя, вызвать интерес и вовлечь в дальнейший процесс восприятия текста [4, С.43].

Драчевская А. В. считает, что одной из основных функций, которую выполняет метафора – это придание речи образно-экспрессивной окраски, сочетающейся с эффективностью, ярко выраженной эмоциональной оценкой. Еще одна функция метафоры – номинативная. Она заключается в пополнении языка лексическими и фразеологическими конструкциями. В русском языке их много, например, излучина реки, барабанит дождь, горный хребет и другие. Метафора выполняет также концептуальную функцию. Концептуальная метафора – это использование переносных значений слов для выражения непредметных смыслов в научной и общественно политической речи, например, поле эксперимента, фундамент государства, круг понятий (например, *life is a journey*). Помимо основных функций, метафора выполняет еще множество других: образно-наглядную, репрезентативную, предсказательную, орнаментальную и т.д. [5, С. 75].

В.Н. Телия в работе «Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира» выделяет [6, С. 98]:

1) идентифицирующую, или индикативную, метафору, основанную на сходстве означающего и означаемого. Этот вид метафоры функционирует в сфере обозначения действительности, непосредственно воспринимаемой органами чувств, и служит для наименования «предметов, предметно ориентированных действий, отношений и качеств (кошка 'инструмент для поднятия предметов', ковш экскаватора, хребет горы, космическая пыль, возникшие во время войны многочисленные названия реалий и акций типа гнездо пулемета, котел, язык и т. п., ср. также идти или стоять — о движении транспорта; виться — о дорогах, реках; кусать — о разделении чего-л. специальными щипцами и т. д.).

2) когнитивная метафора, которая уподобляет гетерогенное и отождествляет подобное, чтобы синтезировать новое понятие. Подобие устанавливается в результате допущения на основе какого-либо общего признака. Этот тип метафоры функционирует в научной и публицистической речи (облако электронов, уровень языка, ядро атома), а также в обиходно бытовом языке (гнев иссяк, хранить любовь, потерять авторитет, поле деятельности, путь добра). Метафорический образ, создаваемый в этом типе, быстро стирается и начинает функционировать как нейтральный, имея тенденцию к генерализации.

3) образная метафора, имеющая две основные функции: образно-эстетическую (под которой обычно понимается нацеленность на такое художественное воздействие на реципиента, которое вызывает в нем ценностное отношение к миру, определяемое в диапазоне категорий прекрасного или безобразного) и оценочную функции. Этот тип метафоры создается на основе условного допущения как бы: Снег повис на ветках как бы клоками (ср. как если бы это были клоки). Это подобие не завершается семантическим синтезом, благодаря чему остается живая двуплановость метафоры. Оценочная функция реализуется в суждении о ценности свойств обозначаемого объекта по некоторому аспекту и основанию (острое зрение, мчаться (о времени), умирать от смеха, когти смерти, на крыльях победы, стена равнодушия, железная логика). Оценочная метафора выделяет какой-то признак, отображенный в дескриптивной части значения, который становится смысловой вершиной оценочного значения наряду с оценкой. Так, метафора острый слух оценивает способность к быстрому и точному восприятию за счет образно-ассоциативного комплекса 'как бы проникать острием внутрь чего-л.' и указанных признаков, что и приводит к оценке 'и говорящий считает, что это — "хорошо"'.

Н.Д. Арутюнова выделяет четыре типа метафор [7, С. 348]:

1) номинативную метафору, служащую для наименования какого-либо класса предметов. Она образуется в случае замены одного дескриптивного (многопризнакового) значения другим, ср.: журавль (птица) и журавль (колодца), лист (растения) и лист (бумаги), игла (швейная) и игла («единица» хвои). Метафорический перенос осуществляется на основе какого-либо внешнего, очевидного признака. Данная метафора апеллирует не к интуиции, а к зрению и является источником омонимии: глазное яблоко, луковица (церкви), быки

(моста), собачка (гашетка), ушная раковина, рукав реки. Выполнив номинативную функцию, метафора исчезает. При этом угасание образа не побуждает говорящих прибегнуть к новой, более живой и свежей метафоре. Номинативное дублирование происходит лишь в условиях множественности языковой нормы (т.е. в жаргонах, диалектах, терминологии). Основным лексическим классом, составляющим данный вид метафоры, является конкретная лексика.

2) образную метафору, к которой прибегают в поисках образа, способа индивидуализации или оценки предмета, смысловых нюансов. Источником этой метафоры является конкретное имя, перенесенное в позицию предиката другого предмета или класса предметов. Цель данной метафоры — дать не имя, а характеристику предмета, индивидуализировать объект: «Экий кулак!» - сказал про себя Чичиков (о Собакевиче) (Н.В. Гоголь), - Гусь твой Сева, - сказал папа Вере. - Действительно, Сева гусь (Ю. Олеша). Образная метафора неоднозначна и требует творческой интерпретации. «Из метафорического имени могут быть извлечены только те признаки, которые совместимы с денотатом. Так, если человека назовут лисой, то из этого не вытекает, что у него есть хвост. Микроконтекст в данном типе дает ключ к смыслу метафоры.

3) когнитивную метафору, которая образуется в результате уподобления и присвоения объекту «чужих» признаков, т.е. признаков, свойств и состояний, выявляемых в другом классе предметов или относящихся к другому аспекту, параметру данного класса. Сравним употребление прилагательного острый, в прямом значении приложимого к режущим и колющим предметам, для характеристики запаха, взгляда, обоняния, чувства, переживания, зрения, слуха, вкуса еды боли, голода и других ощущений. Кроме того, говорят об остром уме, остром слове, острой нужде, острых заболеваниях, острой критике, остром конфликте, остром кризисе и т.д.

Перенос признаков от одного объекта к другому сводится к двум основным закономерностям:

1. перенос значения происходит от более конкретного к 19 более абстрактному
2. действует принцип антропо изооморфизма.

Наиболее очевидными метафорическими потенциями обладают следующие категории семантических предикатов:

1. Конкретные (физические) предикаты (прилагательные): белый, светлый, темный, густой, колючий, тонкий, низкий, жесткий, горячий, пресный и т.п.

2. Дескриптивные глаголы, в особенности те из них, которые включают в свое значение указание на способ осуществления действия и имеют одушевленный субъект (шептать, кричать, глотать, грызть, рубить, пилить и пр.)

3. предикаты, характеризующие узкий круг объектов и тем самым достаточно однозначно имплицитно предикаты предмет сравнения, ср.: зреть, спеть, увядать, таять, течь, приносить плоды. Цель когнитивной метафоры гносеологическая, направленная на формирование недостающих языку значений. С помощью данного типа метафоры формируется лексика духовного и душевного начала в человеке (глубокий ум, легкий характер, тихий нрав, низкий поступок), а также лексика абстрактных понятий, идей и процессов.

4. генерализующую метафору (как конечный результат когнитивной метафоры), «стирающая в лексическом значении слова границы между логическими порядками и стимулирующая развитие логической полисемии. Снимая ограничения на сочетаемость, метафора ведет к созданию обобщенных, обесцвеченных предикатов, способных соединяться с разнотипными субъектами, ср.: двигаться, развиваться, превращаться, расти, зарождаться, гибнуть, связывать, нести, относить и т.п. Снося семантические барьеры, метафора в то же время снимает границы между логическими порядками. Метафора, состоящая в переносе признака от предмета к событию, идее, мысли, факту, дает языку логические предикаты, обозначающие последовательность, причинность, выводимость, уступительность, ср: следовать, наступать, вытекать, выводить, вести к чему либо, предшествовать и т.д. и приводит к генерализации понятий [7, С. 348].

Мороховский А.Н. также выделяет четыре типа метафор:

1) идентифицирующую метафору является ресурсом номинации. Она апеллирует не к интуиции, а к зрению, она не подсказывает, а указывает. Ее стилистический эффект крайне мал, если он существует вообще. Например: «top of a mountain», «face of the clock» и др.

2) когнитивную метафору, которая может быть выделена из сравнения: «an uneasily mild day that had died», «the dim glow of light [...] took his attention», his mind wrestled heavily, with the problem». Стилистический эффект когнитивной метафоры невелик и возникает в результате сдвига сочетаемости признаков слов при изменении их значения от более конкретного к более абстрактному.

3) генерализирующую метафору. Она чаще всего используется для названия учреждения, товаров и т.д. Ее эффект в стилистике невелик. 4) простую метафору, которая строится на актуализации одного или нескольких признаков, которые являются общими для метафоризируемого и метафоризирующего компонентов. Например: «Her soul was already up there, and its elysian paths knew the lightness of her feet». Помимо этого, Мороховский А.Н. говорит о том, что развернутая, или расширенная, метафора состоит из нескольких метафорически употребленных слов, создающих единый образ, т.е. из ряда взаимосвязанных и дополняющих друг друга простых метафор, усиливающих мотивированность образом путем повторного соединения всех тех же двух планов и параллельного их функционирования. Например: I thought I heard a voice. Then I thought perhaps it was the noise of the machinery. Stresses and strains make conveyors talk. They scream curses, they grumble and complain. When they can take the load, they whistle like butcher boys used to whistle when there was meat for the butcher boys to deliver (S. Chaplin), где первая метафора talk развертывается и конкретизируется последующими глаголами [8, С.172]. В.П.Москвин по функциональным особенностям делит метафоры на:

1) номинативные (в том случае, когда не существует словесных воплощений для появившегося явления, например, застужка-молния);

2) оценочные (в основном применительно для характеристики человеческих качеств и носит зооморфный характер, например, эта женщина настоящая змея);

3) декоративные (непосредственно украшает речь, например, алмазная роса);

4) эвфемистические (не в полном смысле эвфемизм, а своего рода эвфемистическая замена, создаются в основном на базе терминов и профессионализмов, например, Эй, славяне, что с Кубани, с Дона, с Волги, с Иртыша, занимай высоты в бане, закрепляйся не спеша!); 5) когнитивные (такие метафоры характерны для языка науки, они могут связывать научную и бытовую картину мира (загар пустыни, магнитные волны) или два раздела одной дисциплины).

Согласно Цинковской Ю. В. среди художественных метафор можно условно выделить три вида – витальные и мортальные, которые характеризуют описываемый объект как живой, или неживой соответственно, и интертекстуальные. Витальные метафоры, как правило, обладают нейтральной стилистической окраской, но если они обращены на человека – метафоры с семантикой животного (анималистичные по В. П. Москвину), – то они создают отрицательный, сниженный образ человека и обладают отрицательной стилистической окраской. Метафоры с абстрактной семантикой, с семантикой человека или животного при описании неодушевленных предметов обладают нейтральной стилистической окраской, характеризуют предметный мир как живого, одушевленного героя. Метафорическое описание предмета или абстрактного понятия может разворачиваться, разрастаясь до художественного образа. Таким образом, предметный мир, описанный метафорический, вводится в ткань произведения как полноценный персонаж, равнозначный одушевленному, живым героям. Мортальные метафоры, при описании неодушевленных 22 объектов нейтральны (за исключением метафор с семантикой тела) по стилистической окраске, при описании человека мортальные метафоры описывают его как бездушный предмет, лишённый жизни и обладают отрицательной стилистической окраской. Метафоры с семантикой тела, описывающие объект через анатомические подробности вне зависимости

от того, живой или неживой объект описывается, обладают отрицательной стилистической окраской, формируют вульгарный, сниженный образ. Интертекстуальные метафоры расширяют границы произведения, вводят в текст другие тексты и произведения искусства как самостоятельные художественные образы. Через метафорическое описание в художественном произведении посредством витальных, мортальных и интертекстуальных метафор формируется художественный образ, передается мировосприятие персонажей [9, С. 158].

ВЫВОДЫ.

Образные средства в зависимости от задач конкретного произведения и авторской установки обретают новые возможности функционирования и проявляют себя различным образом. Использование образных средств автором придает наглядность изображению тех или иных предметов, явлений. Благодаря образным средствам авторский стиль приобретает неповторимую красочность и индивидуальность.

Сноски / Iqtiboslar / References

[1] Deignan A. *Figurative Language, Genre and Register* / A. Deignan, J. Littlemore, E. Semino. – Cambridge University Press, 2013.

[2] Горобец А. Ф. Функции образного сравнения в текстах романов. // Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». — 2014. — №4 (149).

[3] Богданова Е. С. Метафора в художественном тексте: функции, восприятие, интерпретация / Е. С. Богданова // Вестник Рязанского гос. ун-та.им. Есенина. – 2016. – № 3 (52).

[4] Андреева Е. П. Способы перевода метафоры английского языка на русский язык / [Электронный ресурс] —

URL:<http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2014/C89/V1/014.pdf> (дата обращения: 30.04.2024).

[5] Драчевская А.В. Роль метафор в художественном тексте // Вестник научных конференций . – 2018. – № 5-3(33).

[6] Телия В.Н. Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке: язык и картина мира. – М., 1998.

[7] Арутюнова Н.Д. Языковая метафора: (Синтаксис и лексика) // Язык и мир человека. – М., 1999.

[8] Мороховский А.Н., Воробьева О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. Стилистика английского языка. - Киев, 1984.

[9] Цинковская Ю. В. Виды художественных метафор в современной русской прозе // Ученые записки Забайкальского государственного университета. Серия: Филология, история, востоковедение. 2010.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 2 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 2

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000